

Caractérisation des déchets managers de la ville de Conakry, République de Guinée

Characterization of solid household waste in Conakry, Republic of Guinea

Auteur 1 : GBILIMOU Alain,

Auteur 2 : SIDIBE Diaka,

Auteur 3 : YABI Ibouraima,

Auteur 4 : CAMARA Yacouba,

GBILIMOU Alain, (titre : Doctorant)

Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, République de Guinée

E-mail : alaingbilimou22@mail.com

SIDIBE Diaka, (titre académique PhD)

Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, République de Guinée

E-mail : sidibediaka11@gmail.com

YABI Ibouraima, (titre, PT)

Université d'Abomey Calavy, République du Bénin

E-mail : ibouyabi@gmail.com

CAMARA Yacouba, (titre, MA)

Institut Supérieur de Technologie de Mamou, République de Guinée

E-mail : cyacouba90@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : GBILIMOU. A, SIDIBE. D, YABI. I et CAMARA. Y (2022) « Caractérisation des déchets solides ménagers de Conakry, République de Guinée », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 12, pp : 183-200.

Date de soumission : Avril 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6790416

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

La présente recherche porte sur la caractérisation des déchets solides ménagers de la ville de Conakry en République de Guinée, afin de proposer une ou plusieurs filières de valorisation. A cet effet, l'étude a été faite par Commune et par saison. La collecte était assurée par la société Albayrack et acheminée au lieu de notre travail. Un tri manuel et minutieux est réalisé pour la caractérisation des déchets. L'analyse des paramètres physico-chimiques (la densité, la conductivité électrique, le pH moyen, le taux d'humidité de la matière fermentescible, le pouvoir calorifique inférieur PCI, le rapport carbone /azote) a été effectuée sur des échantillons obtenus en appliquant la méthode de quartage. Les résultats montrent que les DSM de la ville de Conakry sont composés de : 44% de déchets organiques, 20 % de matière plastiques, 4% de verres, 8% de papiers / cartons, 5% de métaux, 5% de bois et 14 % autres.

Par ailleurs ces déchets présentent une diversité des matières dont la majorité peuvent être valorisées ou réutilisées et par conséquence le gaspillage des ressources diminue et pousse le développement de l'économie. Ainsi, cette étude nous a permis de divisé en 4 groupes les DSM capable d'être valorisés ou recyclés et se présentent comme suit : Les déchets valorisables par compostage, méthanisation, recyclages et stockables. Ces stratégies de valorisation permettraient de réduire de 80% les décharges des déchets solides ménagers de la Ville de Conakry (Guinée).

Mots clés : déchets ménagers, caractérisation, valorisation énergétique et agricole.

Abstract

This research focuses on the characterization of household solid waste from the city of Conakry in the Republic of Guinea, in order to propose one or more recovery channels. To this end, the study was carried out by municipality and by season. The collection was provided by the Albayrack company and sent to our place of work. A manual and meticulous sorting is carried out for the characterization of the waste. The analysis of the physico-chemical parameters (density, electrical conductivity, average pH, moisture content of the fermentable material, lower calorific value PCI, carbon/nitrogen ratio) was carried out on samples obtained in applying the quartering method.

This characterization of household solid waste has made it possible to understand that the MSW of the city of Conakry are composed of: 44% organic waste, 20% plastic, 4% glass, 8% paper / cardboard, 5% metal, 5% wood and 14% other.

According to the results of the characterization of the DMA (sorting by category presented in figure 4) acquired from this study, we note that the DMA of the city of Conakry present a diversity of materials, the majority of which can be recovered or reused and by consequently the waste of resources decreases and pushes the development of the economy. Thus, this study allowed us to divide into 4 groups the MSW capable of being recovered or recycled and are presented as follows: Waste recoverable by composting, methanization, recycling and storable. These recovery strategies would reduce household solid waste dumps by 80% in the City of Conakry (Guinea).

Keywords: household waste, characterization, energy and agricultural recovery.

Introduction

La croissance démographique de la ville de Conakry pendant ces deux décennies n'est pas sans conséquences sur la production et la gestion des déchets solides ménagers. Ainsi, de 600 tonnes en 1996, la production des déchets solides de cette ville est passée à 500 000 tonnes en 2017. Selon Modi (2018), moins de 30 % de ces déchets ramassage organisé et les 70% sont entassés, déversés à travers la ville. Les principaux modes d'évacuation des déchets ménagers sont le rejet dans la nature, les espaces libres, les cours d'eau, la mer, les caniveaux, les bordures de routes etc. Dans toutes les villes de la Guinée, les décharges ne sont pas contrôlées et les systèmes de transfert des ordures sont inappropriés. Il en découle de graves conséquences sur l'environnement, la santé humaine, le cadre de vie, etc. Conakry est la capitale de la Guinée et la plus grande ville du pays. Elle est située sur l'océan atlantique. Elle a une superficie de 450 km² avec une forte densité de 4800 hab/km², soit une population de 2.160.000 d'habitants. Les études montrent que la production des déchets est estimée à 0,60 kg/hab./j.

Il est donc impératif et judicieux d'orienter actuellement les recherches sur des stratégies adéquates propres aux sites et innovantes pour améliorer la gestion des déchets solides ménagers. C'est dans ce souci d'apporter une contribution à cette problématique majeure, que nous avons choisi le sujet : « Caractérisation des déchets managers de la ville de Conakry, République de Guinée », qui a pour objectif général d'étudier les limites organisationnelles et institutionnelles de la gestion des déchets ménagers à Conakry dans la perspective d'amélioration de leur valorisation dans les secteurs agricole et énergétique.

1. Problématique générale de la gestion des déchets

La gestion des déchets constitue une préoccupation majeure à l'échelle mondiale et une menace réelle pour l'environnement et la santé des populations. La production mondiale a pratiquement doublé au cours des dix dernières années (Figure 1) et devrait atteindre 2,5 milliards de tonnes de déchets par an en 2025 selon le dernier rapport de la Banque Mondiale (Banque Mondiale, 2018). Cette projection est confirmée par (Alexandra et al., 2012) sous l'effet conjugué du développement urbain et de l'évolution des modes de consommation.

Les recherches actuelles montrent que les déchets participent dangereusement à dégrader notre environnement à travers les différentes pollutions de l'air, du sol et des eaux qu'ils peuvent engendrer et les risques sanitaires associés (Christelle H, 2015).

La production des déchets est inhérente aux activités humaines, qu'elles soient domestiques, agricoles, industrielles ou commerciales. Mais, en Afrique, comme partout ailleurs, ce n'est qu'avec le fait urbain qu'elle devient véritablement une problématique publique (Chalot, 2004). De nombreuses études s'accordent sur le fait que la production des déchets solides (DS) est positivement corrélée avec l'urbanisation et le développement économique (Tshala et al., 2017). Les projections sur la croissance de la population mondiale sont inquiétantes, surtout dans les pays en développement (PED).

Figure N°1 : la Quantité de déchets produit par région dans le monde en t/an

Source : (Banque mondiale, 2018)

Au regard de cette projection faite par la banque mondiale, si rien n'est fait notre planète deviendra ainsi un immense dépotoir de déchets. Alors que faire ?

Selon les Nations Unies, la population mondiale qui compte aujourd'hui un peu plus de 7,5 milliards d'individus, comptera 2 milliards d'individus supplémentaires en 2030. 95% de ces individus vivront dans les PED où plus de 10 000 personnes de plus naissent toutes les secondes, cette croissance concerne et concernera surtout les zones urbaines. Cela nous ramène à se poser la question de : Comment faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ? ceci devient ainsi un objectif de développement durable (ODD11) face à la croissance urbaine spectaculaire.

La République de Guinée avec une population de 13 millions d'habitants en 2020 a connu une urbanisation importante depuis la fin des années 1980. Aujourd'hui plus de 40 % de la

population vit dans des zones urbanisées dont la moitié dans l'agglomération urbaine de Conakry et d'ici 10 ans plus de la moitié de la population sera urbanisée. Ce processus d'urbanisation accélérée se développe de manière anarchique en raison de l'absence de planification et d'application de la réglementation en la matière.

De réels problèmes se posent donc face à la gestion des déchets solides ménagers et de leur augmentation avec les infrastructures existantes. Car, le système de gestion des déchets solides ménagers est peu performant et ce qui devient un véritable problème ces dernières décennies aussi bien dans la capitale que dans les autres villes du pays.

Cependant la mauvaise gestion de ces déchets a des effets néfastes sur l'environnement urbain et la santé humaine entraînant ainsi des conséquences graves qui sont :

- Impacts environnementaux et sociaux négatifs graves en termes de dégradation du cadre de vie et des risques sanitaires associés.
- Augmentation des déchets en lien avec la croissance démographique ; difficultés de gestion par les autorités (nationales et/ou locales) ; conséquences : multiplication des immondices, insalubrité de la ville et encombrement des rares ouvrages d'assainissement.
- De surcroît, les caniveaux destinés à l'écoulement des eaux sont devenus des dépotoirs avec des conséquences graves pour les populations riveraines en matière de santé publique.
- Une autre conséquence, c'est que la plupart des caniveaux débouchent sur la mer qui reçoit des quantités énormes de déchets dangereux pour la vie des êtres vivants dans ce milieu. Pendant l'hivernage, les caniveaux sont remplis, il y a des inondations qui, malheureusement font des dégâts matériels importants et quelques fois des pertes en vies humaines.

Nous vivons dans une société de grande consommation en pleine croissance démographique qui génère des pollutions et notamment de déchets. Cette croissance exponentielle de détritiques, nous amène à reconsidérer nos habitudes de consommation et notre vision du système de gestion actuel. C'est dans une prise de conscience des dégâts occasionnés que nous pourrions agir pour améliorer ces défaillances dans un but d'optimisation et de performances de la GDS. C'est pourquoi, nous avons choisi d'étudier la gestion des déchets afin de pouvoir répondre à ces objectifs et de proposer des stratégies de gestion et de valorisation des déchets adaptés à la ville de Conakry, qui a connu une augmentation considérable de la population et de la production des déchets où la GD s'en trouve encore plus problématique.

1.1. Objectif général :

Les objectifs de l'élaboration de cet article se déclinent en objectif global et objectifs spécifiques dont l'atteinte des objectifs spécifiques favorise la réalisation de l'objectif global. L'objectif général de cette étude vise à analyser les limites organisationnelles et institutionnelles de GDS à Conakry dans les perspectives d'amélioration de leur valorisation dans les secteurs agricole et énergétique.

De façon spécifique il s'agira de mener les actions suivantes :

- Faire le diagnostic du système de GDS actuel de la ville de Conakry ;
- Caractériser la nature et la production des DSM de Conakry ;
- Proposer les stratégies de valorisation des déchets adaptés au contexte.

2. Matériels et Méthode

2.1. Matériels

Les matériels utilisés au cours de cette recherche sont les suivants : les poubelles, les récipients de tri, la bascule de pesée, le logiciel Excel pour les calculs et les représentations graphiques.

2.2. Méthodes

La méthodologie adoptée pour la caractérisation des déchets de la ville de Conakry à consister dans un premier temps à suivre les étapes suivantes : le prélèvement des échantillons, la pesée de l'échantillon prélevé, le tri de l'échantillon et la nouvelle pesée de l'échantillon. Dans un second temps l'analyse physico-chimique de l'échantillon.

La caractérisation permet d'obtenir la composition des déchets. Elle est essentielle dans la détermination des stratégies adéquates de gestion des déchets, car la proportion de différentes fractions des déchets déterminera le protocole de collecte et les technologies de valorisation des déchets qui devraient être adaptées dans chaque cas particulier (Powell & Chertow, 2019).

Son objectif est de fournir les informations nécessaires sur la composition des déchets solides ménagers et assimilés (DMA) de la zone d'étude dans les perspectives de mettre en place des stratégies de gestion efficaces (Valorisation, recyclage etc...) et d'optimiser leur mode de traitement (Ammar, 2006). Les résultats de cette caractérisation peuvent servir de base pour étudier l'opportunité d'implanter un système de tri des ordures. Les teneurs en humidité et en matière organique des déchets sont également des données utiles pour le prétraitement biologique des déchets.

Dans le cadre de nos travaux, la méthode d'étude utilisée est le mode de caractérisation des déchets ménagers (MODECOM), qui permet de classer les déchets en 13 catégories et en 3 tailles (granulométrie). Elle comprend quatre étapes qui sont représentées sur la figure n°2 :

Figure N°2 : Etapes de caractérisation des déchets ménagers

2.3. Etape 1 : La pesée de l'échantillon prélevé

La première étape de la caractérisation des déchets consiste à construire *un plan de prélèvement*, c'est-à-dire à définir *le nombre et les caractéristiques des échantillons* à caractériser, en fonction des objectifs assignés. Ces échantillons doivent être représentatifs à la fois de l'ensemble du territoire et des secteurs à caractériser. Dans la présente étude nous avons réalisé un échantillonnage aléatoire des DMA au niveau de la décharge de la Minière dans laquelle nous avons collecté les déchets des 05 communes de la ville de Conakry (tableau n°1).

Tableau N° 1 : Le plan de prélèvement

Type de flux	Typologies –secteurs	Nb d'échantillons Conakry
Ménages	Haut standing	5
	Moyen standing	12
	Bas standing	9
Activités économiques	Hôtellerie / restauration	5
	Commerces, services,	5
Marchés		11
Total	Nb échantillons total	47

2.4. Etape 2 : La pesée de l'échantillon

La méthode de caractérisation des déchets ménagers du MODECOM que nous avons choisi pour cette étude a été reprise dans la norme NF XP X 30-416 pour l'échantillonnage et la norme NF XP X 30-408 pour le tri et la classification (Morvan, 2000). Une nouvelle méthode d'analyse des déchets ménagers a été établie pour améliorer la précision des résultats et les conditions de travail. L'échantillon est prélevé selon la norme NF XP X 30-411 dans la fosse d'une usine ou bien selon la norme NF XPX 30-416 pour une benne. Après ouverture des sacs

il est quarte, sèche, crible au trommel a 100, 20 et 8 mm, puis trie manuellement sur produit sec par tranche granulométrique. Le résultat est indépendant des opérateurs.

Ainsi comme le recommande la méthode adoptée, il a été pesée **500kg** à l'aide d'une balance sur le déversement des camions en provenance des différentes communes de Conakry pour la décharge de la Minière. Au total 5 échantillons représentatifs des communes ont été prélevés. Soit selon la norme **NF XP X 30-416** sur une benne, les 500 kg étant constitués, il faut passer au paragraphe 2 suivant : criblage et tri des déchets.

2.5. Etape 3 : Criblage et tri des déchets

L'échantillon prélevé subit ensuite un criblage à 100 puis à 20 mm (Planche 1 et 2) Ces étapes de criblage répondent à 2 objectifs :

- Obtenir des résultats détaillés en termes de composition par taille granulométrique
- Optimiser et fiabiliser les opérations de tri des éléments moyens et fins (20 - 100 mm et < 20 mm).

Planche N°1 : tri des déchets > 100 mm

Planche N°2 : Criblage des déchets > 100 mm

a) La fraction de taille supérieure à 100 mm,

Constituée des éléments les plus gros et notée « > 100 » est triée intégralement selon les catégories et sous-catégories spécifiées dans la grille de tri. La fraction granulométrique comprise entre 20 et 100 mm, constituée des éléments moyens et notée « 20-100 », est homogénéisée et pesée. Un sous-échantillon de 7 kg environ est ensuite constitué par quartages successifs ou pelletage fractionné et pesé puis trié selon les catégories et sous-catégories spécifiées dans la grille de tri. Les photos ci-dessous illustrent ces différentes étapes (figure 3).

Figure N° 3 : les différentes étapes de la caractérisation des déchets

2.6. Etape 4 : Nouvelle pesée de l'échantillon

Cette dernière étape a consisté à peser à nouveau les masses de chaque catégorie de l'échantillon en vue de comprendre la proportion des différentes compositions de l'échantillon. Les résultats de cette opération sont présentés dans le chapitre IV et nous orientent sur la mode de traitement adéquate.

3. Analyse des paramètres physico-chimiques des échantillons

En vue de réaliser les analyses de quelques paramètres physico-chimiques, nous avons pris un échantillon de 2 Kg de déchets ménagers frais au niveau de la décharge de la Minière. Par la suite, nous avons séché cet échantillon à l'étuve à 105°C pendant 24 heures (MODECOM, 1993) (FRANÇOIS, 2004). La matière sèche obtenue est utilisée pour les analyses de l'humidité, pH, conductivité électrique et la teneur en matière organique.

Pour le composte, nous avons réalisé les analyses de ces mêmes paramètres et l'échantillon pris est de 0,5 kg.

3.1. Humidité ou teneur en eau

En vue de réaliser les analyses de quelques paramètres physico-chimiques, nous avons pris un échantillon de 2 Kg de déchets ménagers frais au niveau de la décharge de la Minière. Par la suite, nous avons séché (Planche 3) cet échantillon à l'étuve à 105°C pendant 24 heures (MODECOM,1993) (FRANÇOIS, 2004). La matière sèche obtenue a été utilisée pour les analyses de certains paramètres : l'humidité, le pH, la conductivité électrique et la teneur en matière organique.

Pour le composte nous avons réalisé les analyses de ces mêmes paramètres et l'échantillon pris est de 0,5 kg.

Les pourcentages de matière sèche et de l'humidité sont déterminés respectivement à partir des relations suivantes :

$$MS\% = (M_0 - M_1) \times 100 / M_0 \quad (1)$$

$$H\% = 100 - MS\% \quad (2)$$

Où :

MS% : pourcentage de matière sèche contenu dans l'échantillon ;

H% : pourcentage d'humidité contenu dans l'échantillon ;

M₀ : masse de l'échantillon à l'état brut ;

M₁ : masse de l'échantillon après passage à l'étuve (g).

Photo N°3 : pesée des échantillons avant et après la mise en étuve

3.2. Le pH et la conductivité électrique

La détermination du pH est effectuée sur des suspensions aqueuses selon la norme **AFNOR NF ISO 10-390** de novembre 1994.

Une masse de 20 g de matière sèche est mise en solution dans 100 ml d'eau distillée. La suspension est homogénéisée par agitation magnétique pendant 15 minutes. La mesure du pH ($\pm 0,1$ unité pH) se fait directement par lecture sur un pH-mètre à électrode combinée. La

conductivité est également mesurée par lecture sur un conductimètre à électrode combinée (Charnay, 2005).

3.3. La teneur en matière organique

La méthode utilisée pour estimer la teneur en matière organique est la calcination des putrescibles à 550°C. Nous avons pris un échantillon de 10g de matières organiques (putrescible, bois et papier-carton) précédemment broyées, puis nous les avons mis au four à 550°C pendant 4 heures (Charnay, 2005). La teneur en matières solides volatiles se calcul comme suit :

$$MO\% = \frac{\text{Masse de l'échantillon sec} - \text{Masse calciné}}{\text{Masse de l'échantillon sec}} * 100 \quad (3)$$

3.4. Détermination du rapport Carbone/Azote

L'analyse du rapport C/N a été faite au laboratoire CERE de Conakry devant réaliser les analyses pour déterminer le rapport C/N des échantillons. Ce laboratoire travaille régulièrement, dans le cadre de caractérisations, en partenariat avec ECOGEOS, pour la réalisation des mesures physico-chimiques sur les déchets. Le rapport C/N est le produit du carbone organique et de l'azote total. Le carbone organique et l'azote total ont été mesurés selon les normes indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°2 : Normes d'analyses utilisées pour déterminer le rapport

Paramètres	Norme
Azote total par Kjeldahl	Methodenbuch BGK - Kapitel III, A 1.1 (2006-
Carbone organique total sur déchet	DIN EN 13137 (2001-12) (A)

L'azote total et le carbone organique total s'expriment en pourcentage massique sur masse sèche. Les déchets analysés en laboratoire ont été préalablement séchés dans l'étuve. Le rapport C/N a été mesuré sur les fractions organiques (déchets alimentaires et déchets de jardins) et les fines (< 20 mm), composées majoritairement de matière organique.

3.5. Calcul du PCI

Les PCI sur brut par catégorie (Alimentaires, Déchets de jardin, Fibreux, Composites, Textiles, Textiles sanitaires, Films plastiques, Autres plastiques, Combustibles et Eléments fins < 20 mm) ont été estimés sur la base de la teneur en eau et du pouvoir calorifique inférieur (PCI à volume constant) sur sec issu des données ECOGEOS (mesuré sur d'autres campagnes de caractérisation réalisées par ECOGEOS : campagnes de caractérisations en saison sèche et humide à la Réunion, à Madagascar, etc.). Les résultats sont présentés au chapitre IV.

4. Résultats et discussions

Dans cette section, nous présentons les résultats de notre travail, suivis de leurs discussions. Nous avons organisé les résultats en tableaux et figures ci-dessous afin d'explicitier les différentes relations possibles.

4.1. Présentation des quantités de déchets produits à Conakry en 2020

➤ Déchets produits par les ménages

Les données de population cible considérées lors de l'analyse de ces résultats sont les projections de la population en 2020 faites dans le cadre du dernier RGPH 2014. Les ratios de production de déchets par habitant mesurés dans le cadre de collecte des déchets auprès des ménages varient de 0,30 à 1,50 kg/hab./j. Les ratios moyens retenus sont de :

- 0,60 kg/hab./j, pour les ménages bas standing ;
- 0,65 kg/hab./j, pour les ménages moyen standing ;
- 0,75 kg/hab./j, pour les ménages haut standing.

Il ressort de la collecte et de l'analyse des données que la production de déchets par personne dans la ville de Conakry se situe entre 0,4 et 0,75kg. Considérant selon l'Institut National de Santé (INS) que le nombre de personnes par ménage à Conakry est de 5 en moyenne, il en résulte que chaque ménage produit entre 2,04 et 3,82 kg de déchets par jour. Afin de vérifier la pertinence de ces tendances, nous avons mené une enquête auprès de 50 ménages répartis dans l'ensemble de la ville de Conakry. Les tendances se sont confirmées : 55,3% des ménages affirment produire autour de 2kg par jour pendant 70% des ménages sont composés de 5 personnes. On note aussi que 75% des ménages ne voient leurs déchets collectés que 2 fois par semaine, et que moins de la moitié des ménages 35% affirme être abonnée auprès d'une PME de pré-collecte homologuée par la commune. 65% des répondants sont de la commune de Ratoma, la plus peuplée de la ville de Conakry.

Le ratio pondéré pour les ménages de la ville de Conakry est donc de 0,66 kg/hab./j, soit 241 kg/hab./an, ce qui est équivalent au ratio estimé pour la ville de Kindia (0,68 kg/hab./j).

Le tonnage journalier produit par les ménages à Conakry est ainsi estimé à environ 1 980 T/j, soit 723 000 tonnes/an.

A titre de comparaison, dans le cadre d'une campagne de caractérisation menée par le Cabinet Louis Berger à Conakry, en saison humide, la quantité de déchets produites avait été estimée à 0,49 kg/hab./j, pour les ménages haut standing, à 0,35 kg/hab./j pour les ménages moyen standing et à 0,32 kg/hab./j pour les ménages bas standing. Cette différence pourrait s'expliquer par une faible représentativité statistique, lié à un échantillonnage insuffisant.

L'étude sur « l'enquête socio-économique et de satisfaction : analyse des données quantitatives et qualitatives par commune » (Projet Sanita - ENABEL) présente des ratios issus d'autres sources pour la quantification des déchets en Guinée et à Conakry, sans toutefois préciser les méthodes d'estimation :

- ✓ « 0,45 kg / habitant / jour en Guinée en 2016 selon la Banque Mondiale » ;
- ✓ « La production moyenne de déchets par jour est, selon les sources, comprise entre environ 1 300 tonnes (ANASP, 2018) à 1 600 tonnes (Bangoura, 2017), soit environ 0,6 kg par habitant ».

Selon (Marie Rose, 2017) qui a indiquée dans sa thèse que la moyenne de production des déchets des ménages, issue de la bibliographie, dans les « grandes villes », dans les pays en développement, est comprise entre 0,55 et 1,1 kg/hab./j.

Enfin, dans le cadre de l'étude réalisée pour le compte de la BID par le cabinet EDE et ECOGEOS, en 2018, les ratios de production retenus pour les communes de Conakry (Matam, Kaloum, Dixinn, Matoto et Ratoma) étaient de 0,76 kg/hab./j pour les ménages moyen standing et 0,61 kg/hab./j pour les ménages bas standing.

Dans le cadre de cette étude, nous pouvons dire que les résultats de la quantification sont en concordance avec l'ordre de grandeur des ratios retenus dans la littérature.

4.2. Présentation des résultats de la composition des déchets produits à Conakry

Dans notre étude, nous avons effectué la caractérisation physique des déchets au niveau de la décharge de la minière, selon le mode de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM), élaboré en France par l'agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) en 1993, reprise dans la norme NF XP X 30-408 (Morvan, 2000).

A. Tri par catégorie

Résultats Composition physique des déchets par commune

Dans le cadre de nos travaux, il a été pris un échantillon de 100kg pour chacune des communes de la ville de Conakry : Matam, Ratoma, Kaloum, Dixinn et Matoto. Le tri par catégorie des DMA est effectué pour deux fractions seulement, les déchets gros et moyens, la fraction fine n'est pas triée. La composition des déchets ménagers varie d'une commune à une autre. Les résultats de tri par catégories des différentes communes sont représentés sur la figure 4.

Figure N° 4 : Composition des déchets solides ménagers par commune

Source : Traitement des données de terrain

Il ressort de l'analyse de cette figure 4 que les déchets solides ménagers de la ville de Conakry sont composés en plusieurs catégories, les principaux sont : déchets organiques, plastiques, papiers cartons, métaux, bois, verre et autres. Nous remarquons à partir de cette figure que dans toutes les communes de Conakry, les déchets organiques sont majoritaires, suivis des plastiques et autres.

Les verres et métaux sont minoritaires dans cette représentation, du fait qu'il existe des initiatives de recyclage dans ces catégories dans la ville. A partir de ce constat, il est clair que les stratégies de recyclage et de valorisation pourraient permettre de réduire des déchets de 90% de la décharge. (Hypothèse 3 confirmée).

4.3. Composition des déchets du milieu de recherche

Dans le cadre de notre étude, les résultats de la caractérisation des déchets solides ménagers de Conakry sont composés principalement de : 44% de déchets organiques, 20% de plastiques, 14% autres, 8% Papiers/cartons, 5% de bois, 5% bois et 4% de verres et sont présentés sur la figure 5.

Figure N° 5 : Caractérisation des déchets solides ménagers de Conakry

Source : Traitement des données de terrain

L'analyse des résultats de tri par catégorie des DMA des différentes communes de la capitale montrent que les déchets échantillonnés sont constitués essentiellement de déchets organiques dont le pourcentage varie de 39% à 51%.

Ces pourcentages montrent, la grande consommation des habitants des matières végétales et indiquent aussi que les déchets collectés sont des déchets des marchés de légumes surtout ceux de la commune de Matoto où se trouve le plus grand marché de légume à Conakry.

Les plastiques et papier carton occupent la deuxième portion dans la majorité des stations où le taux de cette catégorie varie entre 14% à 18% pour le plastique et entre 5% à 8% pour le papier/carton. Les plastiques et le papier carton sont représentés par des emballages et des bouteilles de plastiques des boissons. Les bois, verres et métaux constituent les proportions les plus faibles à cause du fait de leurs réemplois.

Ces résultats démontrent une similitude dans la consommation des populations de Conakry.

4.4. Comparaison des résultats avec d'autres études

Nous avons comparé nos résultats de recherche à d'autres études de caractérisation des déchets de la ville de Conakry qui donnent les résultats similaires. Ces résultats sont représentés dans le tableau 3 ci-dessous :

Tableau N° 3 : comparaison des résultats des études de caractérisation des déchets

<i>Catégories en%</i>	<i>Marie Rose,2018</i>	<i>Enabel,2019</i>	<i>Louis Berger,2016</i>
<i>Déchets organiques</i>	41	48	46,5
<i>Papier/carton</i>	9	12	11
<i>Plastiques</i>	22	18,5	21
<i>Verre</i>	6	5,5	7
<i>Bois</i>	5	6	5
<i>Métaux</i>	3	5	4
<i>Autres</i>	4	5	5,5

Conclusion

Cette recherche nous a permis d'évaluer les différentes composantes des déchets solides ménagers de la ville de Conakry en République de Guinée, en vue de proposer des stratégies de valorisation de DSM. Elle a pour mérite de proposer des stratégies de valorisation de DSM à partir des résultats de la caractérisation des déchets solides ménagers, qui est l'étape indispensable pour l'élaboration des stratégies de gestion et de valorisation des déchets.

Au regard des résultats obtenus, le salut de l'Agence Nationale de la Salubrité Publique (ANASP) se trouve dans la valorisation énergétique et agricole des déchets ménagers de la ville de Conakry à travers la mise en place d'un système de méthanisation et du compostage.

BIBLIOGRAPHIE

Alexandra, L. C., Jean-Pierre, Y., & Dr Sanjay K Gupta, G. (2012). *LES DÉCHETS : QUELS ENJEUX POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ?* 15, 28.

Ammar, S. B. (2006). *Les enjeux de la caractérisation des déchets ménagers pour le choix des traitements adaptés dans les pays en développement : Résultats de la caractérisation dans le grand Tunis mise au point d'une méthode adaptée.* Institut National Polytechnique de Lorraine.

Banque Mondiale. (2018). *What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050* (p. 295p).

Chalot, F. (2004). De l'amont vers l'aval : L'émergence d'une filière de gestion des déchets adaptée aux villes africaines. *Synthèse et analyse des actions relatives aux déchets* in « *Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain* », Ministère des Affaires Etrangères, Paris, France.

Charnay, F. (2005). *Compostage des déchets urbains dans les pays en développement : Élaboration d'une démarche méthodologique pour une production pérenne de compost.* Limoges.

Christelle H, H. (2015). *Proposition de scénarios de gestion raisonnée des déchets en vue de leur valorisation énergétique* [Thèse de doctorat]. Université de la Réunion.

Marie Rose, B. (2017). *Gestion des déchets solides ménagers et ségrégation socio-spatiale dans la ville de Conakry.* Université Toulouse le Mirail-Toulouse II.

Morvan, B. (2000). Méthode de caractérisation des déchets ménagers : Analyse sur produit sec. *Déchets Sciences et Techniques*, 20, 9-11.

Powell, J. T., & Chertow, M. R. (2019). Quantity, components, and value of waste materials landfilled in the United States. *Journal of Industrial Ecology*, 23(2), 466-479.

Tshala, U. J., Kitabala, M. A., Tunda, M. J.-P., Mufind, K. M., Kalenda, M. A., Kapele, K. G., & Nyembo, K. L. (2017). Vers une valorisation des déchets ménagers en agriculture (péri) urbaine à Kolwezi : Caractérisation et influence de la saisonnalité. *Journal of Applied Biosciences*, 112, 11072-11079.